

LES MAMMIFÈRES, POISSONS, AMPHIBIENS ET REPTILES DE LA RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS-LÉON-PROVANCHER

LISTE ANNOTÉE, ÉDITION 2026

Société
Provancher

La Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher (RNMLP) (latitude 46°43'N; longitude 71°32'O) se situe à Neuville (comté de Portneuf), à 12 km à l'ouest de la ville de Québec. D'une superficie de 125 ha, elle se présente comme une mosaïque d'anciennes friches agricoles et de boisés feuillus ou mixtes sur d'anciennes terrasses marines bordant le fleuve Saint-Laurent. Un marais aménagé de 20 ha mis en eau en 1996 se trouve sur la plus haute des deux terrasses.

Ce dépliant contient la liste annotée de 55 espèces de vertébrés (hors oiseaux) comprenant 30 espèces de mammifères, 12 poissons, 8 amphibiens et 5 reptiles ayant été observées sur le territoire de la RNMLP ou dans l'estran adjacent) depuis 1996. La classification taxonomique et les nomenclatures française et scientifique utilisées sont celles de la [Liste de la faune vertébrée du Québec \[LFVQ\]–18 juillet 2025](#) publiée par le Gouvernement du Québec.

Annotations

Saisonnalité des populations à la RNMLP.

- **Résident** : comprend les espèces dont le domaine vital est partiellement (ex. : coyote) ou totalement (ex. : campagnol) inclus dans la Réserve.
- **Migrateur de courte ou longue distance** : cas des chauve-souris hibernant dans une grotte de la région ou dans le sud des États-Unis.
- **Visiteur** : imprévisible, séjour de courte durée.

Régularité pour la période 1996-2025 estimée sur la base d'inventaires professionnels, de documents de la Société Provancher et de données de science participative [iNaturalist.org](https://www.naturalist.org).

- **Annuel** : présent chaque année.
- **Occasionnel** : pratiquement tous les ans.
- **Rare** : 4-15 ans sur 30.
- **Inusité** : 1-3 ans sur 30.

Origine : **Indigène** ou **Exotique** au Québec selon la LFVQ.

Certitude des identifications sur le terrain.

- **Confirmé** : photo ou enregistrement sonore distinctif; multiples rapports d'observation par des naturalistes, données du CDPNQ.
- **Incertain** : espèce rapportée et dont la présence sur la RNMLP est probable, mais dont l'identification ne peut être confirmée sans preuves supplémentaires (ex. ADN, examen des dents).

Abondance à la RNMLP selon des estimés par les auteurs (ne s'applique pas aux visiteurs rares ou inusités) :

- **Abondant** : plus de 100 individus.
 - **Assez abondant** : 20-100.
 - **Peu abondant** : moins de 20.
-

MAMMIFÈRES

Artiodactyles

- Cerf de Virginie**, *Odocoileus virginianus*. Résident annuel indigène, confirmé, assez abondant.
- Original**, *Alces alces*. Visiteur rare indigène, confirmé.

Carnivores

- Coyote**, *Canis latrans*. Résident annuel indigène, confirmé, peu abondant.
- Hermine**, *Mustela richardsonii*. Résidente annuelle indigène, confirmée, peu abondante.
- Loutre de rivière**, *Lontra canadensis*. Visiteuse rare indigène, confirmée.
- Mouffette rayée**, *Mephitis mephitis*. Résidente annuelle indigène, confirmée, peu abondante.
- Ours noir**, *Ursus americanus*. Visiteur inusité indigène, confirmé.
- Phoque commun**, *Phoca vitulina*. Visiteur régulier indigène, confirmé, peu abondant (vu le plus souvent sur les îlets bordant l'estran).
- Raton-laveur**, *Procyon lotor*. Résident annuel indigène, confirmé, peu abondant.
- Renard roux**, *Vulpes vulpes*. Résident annuel indigène, confirmé, peu abondant.
- Vison d'Amérique**, *Vison vison*. Résident régulier indigène, confirmé, peu abondant.

Chiroptères

- Chauve-souris argentée**, *Lasionycteris noctivagans*. Migratrice annuelle de grande distance, indigène, confirmée, assez abondante.
- Grande chauve-souris brune**, *Eptesicus fuscus*. Migratrice annuelle de courte distance, indigène, confirmée, assez abondante.
- Petite chauve-souris brune**, *Myotis lucifugus*. Migratrice annuelle de courte distance, indigène, confirmée, assez abondante.

Insectivores

- Condylure à nez étoilé**, *Condylura cristata*. Résident annuel indigène, confirmé, assez abondant.
- Grande musaraigne**, *Blarina brevicauda*. Résidente annuelle indigène, confirmée, abondante.
- Musaraigne cendrée**, *Sorex cinereus*. Résidente annuelle indigène, confirmée, abondante.

Lagomorphes

- Lièvre d'Amérique**, *Lepus americanus*. Résident annuel indigène, confirmé, peu abondant.

Rongeurs

- Campagnol à dos roux de Gapper**, *Myodes gapperi*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.
- Campagnol des champs**, *Microtus pennsylvanicus*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.
- Castor du Canada**, *Castor canadensis*. Visiteur inusité indigène, confirmé.
- Écureuil gris**, *Sciurus carolinensis*. Résident annuel indigène, confirmé, assez abondant.
- Écureuil roux**, *Tamiasciurus hudsonicus*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.
- Grand polatouche**, *Glaucomys sabrinus*. Résident annuel indigène, confirmé, assez abondant.
- Marmotte commune**, *Marmota monax*. Résidente annuelle indigène, confirmée, assez abondante.
- Rat musqué**, *Ondatra zibethicus*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.
- Souris à pattes blanches**, *Peromyscus leucopus*. Résidente annuelle indigène; incertaine.
- Souris sauteuse des champs**, *Zapus hudsonius*. Résidente annuelle indigène, confirmée, assez abondante.
- Souris sylvestre**, *Peromyscus maniculatus*. Résidente annuelle indigène, confirmée ; abondante.
- Tamia rayé**, *Tamias striatus*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.

POISSONS

Cypriniformes

- Méné à grosse tête**, *Pimephales promelas*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.
- Méné à museau arrondi**, *Pimephales notatus*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.
- Méné à ventre rouge du Nord**, *Chrosomus eos*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.
- Méné bec-de-lièvre**, *Exoglossum maxilllingua*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.

- Méné jaune**, *Notemigonus crysoleucas*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.
- Meunier rouge**, *Catostomus catostomus*. Résident annuel indigène, confirmé, assez abondant.
- Mulet à cornes**, *Semotilus atromaculatus*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.
- Ouitouche**, *Semotilus corporalis*. Résidente annuelle indigène, confirmée, abondante.

Cyprinodontiformes

- Fondule barré**, *Fundulus diaphanus*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant (vu dans les marelles sur l'estran).

Gastérostéiformes

- Épinoche à trois épines**, *Culaea inconstans*. Résidente annuelle indigène, confirmée, abondante.

Perciformes

- Crapet-soleil**, *Lepomis gibbosus*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.
- Raseux-de-terre sp.**, *Etheostoma sp.* Résident annuel indigène, confirmé.

AMPHIBIENS

Anoures

- Crapaud d'Amérique**, *Anaxyrus americanus*. Résident annuel indigène, confirmé, abondant.
- Rainette crucifère**, *Pseudacris crucifer*. Résidente annuelle indigène, confirmée, abondante.
- Grenouille des bois**, *Lithobates sylvaticus*. Résidente annuelle indigène, confirmée, abondante.
- Grenouille léopard**, *Lithobates pipiens*. Résidente annuelle indigène, confirmée, abondante.
- Grenouille verte**, *Lithobates clamitans*. Résidente annuelle indigène, confirmée, abondante.
- Ouaouaron**, *Lithobates catesbeianus*. Résident annuel indigène, confirmé, assez abondant.

Urodèles

- Salamandre à deux lignes**, *Eurycea bislineata*. Résidente annuelle indigène, confirmée, assez abondante.

- Salamandre cendrée**, *Plethodon cinereus*. Résidente annuelle indigène, confirmée, abondante.

REPTILES

Squamates

- Couleuvre rayée**, *Thamnophis sirtalis*. Résidente annuelle indigène, confirmée, abondante.
- Couleuvre à ventre rouge**, *Storeria occipitomaculata*. Résidente annuelle indigène, confirmée, abondante.

Testudines

- Tortue à oreilles rouges**, *Trachemys scripta*. Visiteuse inusitée exotique, confirmée (mention unique, probablement un individu relâché dans le marais).
- Tortue peinte**, *Chrysemys picta*. Résidente annuelle indigène, confirmée, assez abondante.
- Tortue serpentine**, *Chelydra serpentina*. Résidente annuelle indigène, confirmée, peu abondante.

Auteurs du dépliant : Marcel Darveau et Michel Lepage.

Réviseur(e)s : Alexandre Ancil, Aurore Becker, Bruno Drolet et Marie Giroux.

Photos de tortues peintes et d'un vison d'Amérique transportant un ouaouaron (prises à la RNMLP) : Gilles Chaumel.

Cette liste, disponible en ligne à doi.org/10.5281/zenodo.18342894, était à jour le 11 mars 2026.

[Contribuez à mettre à jour et à bonifier la liste des espèces de la RNMLP en transmettant vos observations sur la plateforme iNaturalist :](#)

iNaturalist.ca

[Aidez-nous à poursuivre notre mission de conservation et d'éducation. Devenez membre ou faites un don à :](#)

Société
Provancher

